
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL RECICLAJE, CULTURA Y SALUD INTEGRAL EN COMUNIDADES DEL ESTADO LARA

Castañeda Mary
Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa”
Programa de Biología
profmarycastaneda.upel.ipb@gmail.com

Resumen

Hoy en día, una gran cantidad de los residuos sólidos domiciliarios que se generan a diario se componen de materiales reciclables y productos reutilizables. Por lo tanto, es fundamental un cambio de la manera de pensar y de hábitos en las comunidades hacia el manejo de los mismos, y así buscar alternativas, para un mejor uso y aprovechamiento de estos residuos contribuyendo a la preservación del ambiente y a la salud integral. Es por ello, que la presente investigación cualitativa, bajo el enfoque de investigación acción participativa y explicativa, bajo la modalidad de proyecto factible cuyo propósito fue la Concientización sobre el Reciclaje Cultura y Salud Integral en algunas de las comunidades del estado Lara. Los objetivos planteados por los investigadores son los siguientes: Identificar las debilidades ambientales, culturales y de salud integral presentes en las comunidades, divulgar las actividades a desarrollarse en el ámbito comunitario, mediante la distribución de trípticos informativos, folletos, afiches, entre otros, desarrollar actividades educativas y recreativas para el fortalecimiento de la educación, cultura y la salud integral en las comunidades e instituciones educativas, desarrollar Jornadas culturales educativas, promover la creación de espacios productivos, todo esto con la finalidad de lograr un cambio de actitud en los habitantes de las comunidades seleccionadas. La implementación de este proyecto, ha permitido integrar alrededor de 5000 beneficiarios, y alrededor de once (11), comunidades de Barquisimeto y Cabudare, quienes compartieron sus experiencias y aprendieron a reciclar, y ahora seguro están en disposición de hacer lo posible por reutilizar los materiales de desechos sirviendo de multiplicadores, contribuyendo así a un mundo más digno para todos.

Palabras clave: concientización, cultura, salud integral, reciclaje.

Introducción

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades. El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. Estas sustancias son en su mayoría desechos o desperdicios

sobrantes de las actividades humanas. Se clasifican en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e inorgánicos. Según Vitalis (2008), en los últimos años, las naciones del mundo industrializado han cuadruplicado su producción de desechos domésticos, incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por ciento por año (2 ó 3 %). El volumen de producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del país que se trate. Diariamente se consume y se desecha gran cantidad de productos de corta duración, desde los pañales del bebé hasta el periódico, de acuerdo a cifras reportadas por la mencionada organización, se estima que los envases de los productos representan el 40% de la basura doméstica, siendo nocivos para el medio ambiente y además encarecen el producto.

En Venezuela, de acuerdo a Vitalis (2008), del total de alrededor de 18 mil toneladas de residuos que se producen diariamente en el país, pudieran estarse reciclando solamente de 15 a 20% del total de los residuos; sin embargo, solo se recicla alrededor del 95% del aluminio, 90% de hierro, 25% de vidrio, 1% de materia orgánica, 20% de papel y cartón, y alrededor del 2% en plásticos. Por otra parte, la capacidad para reciclar en el país, pudiera duplicarse o triplicarse en el caso del papel, los plásticos y el vidrio; pero el problema sólo es asunto de los municipios. Estos tienen varias posibilidades: arrojar la basura en vertederos (solución económica pero peligrosa); incinerarla (costosa pero también contaminante); o separarla en plantas de tratamiento para reciclar una parte y convertir en abono los residuos

orgánicos. Esta sería una solución mucho más ecológica, aunque también más costosa.

El destino final de la basura es administrado por los municipios, quienes la confinan a los denominados “Rellenos Sanitarios”. Las dificultades para la eliminación de estos desechos domiciliarios e industriales pueden ser superadas con la generalización del concepto de reciclado. Reciclar, significa volver a usar como materia prima elementos utilizados y descartados anteriormente, para producir otros nuevos. Según Wikipedia (2012), “reciclar se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos que no necesitamos”. Esta definición permite poner en evidencia la importancia ambiental y económica que tiene que a partir de un desecho que aparentemente no posee utilidad, se pueda diseñar un producto rentable, disminuyendo la contaminación y generando un beneficio económico en el colectivo.

Por otro lado, la educación es un factor importante para crear conciencia en la población. Si se habla de educación formal, la docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Es una actividad compleja y como profesión se ubica en un contexto social, institucional, grupal e individual, de ahí que un docente no puede desconocer las relaciones y determinaciones en ninguno de estos niveles, pues no todos

los obstáculos a los que se enfrenta el docente en el salón de clases se originan ahí solamente, sino que son reflejo de un problema social más amplio que repercute en la comunidad, institución y por supuesto en el aula en el momento de la interacción.

Por lo dicho anteriormente, los prestadores de servicio comunitario, representados por un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto (UPEL-IPB) pertenecientes a la especialidad de Biología, aplicando la metodología de aprendizaje en servicio establecida en la Ley de Servicio Comunitario (2005), han puesto en marcha el Proyecto Comunitario Concientización sobre el reciclaje, cultura y salud integral en varias comunidades de los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara, con la finalidad de fomentar una actitud ciudadana hacia la preservación, conservación y recuperación del ambiente, cultura y salud integral y de esta manera mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidades, mediante la participación activa y directa de docentes comunitarios, prestadores de servicio comunitario y comunidad en general, lo que permitiría un intercambio productivo en pro de los cuidados ambientales, contribuyendo así al logro de los objetivos.

Objetivo General

Concientizar sobre el Reciclaje Cultura y Salud Integral en las comunidades seleccionadas de los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara.

Objetivos Específicos

Realizar el censo socioeconómico, ambiental, cultural y de salud integral de las comunidades, conjuntamente con los miembros del consejo comunal.

Identificar las debilidades ambientales, culturales y de salud integral presentes en las comunidades.

Divulgar las actividades a desarrollarse dentro de las comunidades mediante la distribución de trípticos informativos, folletos, afiches, entre otros.

Participar periódicamente en actividades ecológicas planificadas.

Desarrollar Jornadas educativas sobre Manejo Integral de Residuos y Desechos y Arte y Reciclaje, a los habitantes de las comunidades.

Promover la creación de espacios productivos.

Promover la sensibilidad, interés, respeto, toma de conciencia y cambio de actitud respecto al cuidado y mantenimiento de los espacios verdes.

Desarrollar actividades recreativas y educativas para el fortalecimiento de la educación cultural y de salud integral a los habitantes de las comunidades.

Es importante señalar que las actividades y los resultados mencionados en la Tabla 1, constituyen en medidas generales los logros en las comunidades atendidas por los prestadores de servicio comunitario del Programa de Biología de la UPEL-IPB, durante los lapsos académicos I 2009 al II 2012. (UPEL-IPB, 2012). La Figura 2 muestra la cantidad de comunidades atendidas.

Tabla 1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos

Objetivos	Actividades Cumplidas	Resultados Obtenidos
Realizar el censo socioeconómico, ambiental, cultural y de salud integral de las comunidades, conjuntamente con los miembros del consejo comunal.	Diagnóstico participativo en la comunidad. Presentación de la propuesta a los representantes de los consejos comunales. Aplicación de encuestas casa por casa.	Motivación en los habitantes de las comunidades, por lo innovador del proyecto y por considerar que es una necesidad en sus comunidades. Participación activa de los consejos comunales.
Identificar las debilidades ambientales, culturales y de salud integral presentes en las comunidades.	Análisis y discusión de la información recolectada, conjuntamente, docentes, prestadores de servicio comunitario y representantes comunales.	La obtención de datos cualitativos y cuantitativos que permitieron determinar las necesidades más sentidas en materia ambiental, de cultura y salud integral.
Participar activamente en actividades ecológicas planificadas.	Realización de actividades ecológicas dentro de las comunidades y en las instituciones educativas: El Reciclatoón va a la escuela, desfile ecológico del día Mundial del Ambiente, Eco-Rally, entre otros.	La promoción de la conciencia ambientalista en los habitantes de las comunidades y los estudiantes, profesores y personal administrativo y obreros de las instituciones educativas involucradas
Divulgar las actividades a desarrollarse dentro de las comunidades mediante la distribución de trípticos informativos, folletos, afiches, entre otros	Elaboración y distribución de Trípticos, folletos, pancartas, carteleras informativas, volanteo, entre otros, a los habitantes de las comunidades.	El logro de que la información haya llegado a la mayoría de los habitantes y de esta manera obtener una participación más activa de las comunidades.

<p>Desarrollar Jornadas educativas sobre Manejo Integral de Residuos y Desechos y Arte y Reciclaje, a los habitantes de las comunidades.</p>	<p>Talleres sobre el Reciclaje y elaboración de adornos a partir de material de desechos. Entrega en las comunidades de un catálogo de cómo elaborar artículos con materiales de desecho.</p>	<p>Motivación e interés en los habitantes de las comunidades e instituciones educativas de participar en los diferentes talleres. Exposición y muestra de los artículos elaborados.</p>
<p>Promover la creación de espacios productivos</p>	<p>Explicar la utilidad y finalidad de aprender a trabajar con materiales de desecho.</p>	<p>Despertar el interés en la utilidad del reciclaje como medio de obtención de beneficios económicos.</p>
<p>Promover la sensibilidad, interés, respeto, toma de conciencia y cambio de actitud respecto al cuidado y mantenimiento de los espacios verdes.</p>	<p>Talleres de conservación ambiental, valores, entrega de carteleras en las instituciones educativas.</p>	<p>Desarrollo de valores y conciencia cultural y ambiental.</p>
<p>Desarrollar actividades recreativas y educativas para el fortalecimiento de la educación cultural y de salud integral a los habitantes de las comunidades.</p>	<p>La realización de actividades culturales y deportivas en época navideña, día de las madres, día del niño y realización de obras de teatro, entre otros.</p>	<p>Participación activa de niños, niñas, adolescentes, y comunidad en general.</p>

Figura 1. Cantidad de beneficiarios atendidos en las comunidades, estado Lara

Recursos necesarios

Los recursos necesarios para la ejecución de este proyecto, lo constituyen el talento humano conformado por habitantes de las comunidades involucradas, prestadores de servicio comunitario y docentes asesores. Seguidamente, se cuenta con material elaborado con la intención de facilitar a las comunidades e instituciones educativas la importancia del reciclaje, la cultura y la salud integral, esto con el fin de incentivar la conciencia de cada individuo a través de distintos medios informativos, sin olvidar que los recursos didácticos son elaborados por parte del equipo que presta servicio comunitario y los profesores asesores.

A continuación se presentan algunas funciones que cumplirán los recursos didácticos:

- 1-Proporcionar información a los habitantes de las comunidades y a las instituciones educativas involucradas.
- 2-Constituir una guía para el aprendizaje,

ya que ayuda a organizar la información que se quiere transmitir. De esta manera se ofrece nuevos conocimientos de distintas formas por medios de charlas de concientización, utilización de medios visuales y audiovisuales elaboración de murales y pancartas que sean alusivas al manejo adecuado de los desechos sólidos domiciliarios y a la conservación y preservación del medio ambiente.

3-Ayudar a ejercitar las habilidades y también a desarrollar una mayor atención hacia el objetivo principal que es Concientizar sobre el reciclaje, cultura y salud integral en las comunidades involucradas.

4-Lograr despertar la motivación en los habitantes de las comunidades creando un interés hacia el contenido del mismo. Es oportuno mencionar que algunos de los recursos utilizados en las actividades que se desarrollaron en estas comunidades son los siguientes:

Planillas de asistencia, trípticos

informativos alusivos al manejo integral de los residuos y desechos sólidos, reciclaje, y a la promoción de la cultura y salud integral.

Laminas ilustrativas para proporcionar la información a la comunidad sobre el proyecto a realizarse.

Cámaras fotográficas, para ser utilizadas en la toma de registros de cada una de las actividades realizadas por los equipos de prestadores del servicio comunitario.

Material audiovisual para ser expuesto en los talleres dictados por los prestadores de servicio comunitario en cada una de las comunidades.

Equipos multimedia, para las exposiciones.

Materiales de provecho: papel periódico, cartón, botellas de plástico, vasos desechables, tapas de refrescos, envases de vidrio, entre otros, para dictar los talleres de reciclaje.

Análisis sobre la experiencia y el impacto del proyecto

El proyecto permitió establecer un esquema de reciclaje de residuos sólidos domésticos, como alternativa para minimizar el impacto que éstos producen en el ambiente. La participación de los ciudadanos, fue elemento clave para asegurar la implementación y funcionamiento del mismo. Teniendo en cuenta que para llevar a cabo el reciclaje no solo basta con concientizar a las personas, sino que debe ir más allá, permitiendo que éstas aprendan lo que deben hacer para reciclar.

Por lo antes señalado se logró la integración de los habitantes dentro de cada comunidad con la ayuda de los Consejos Comunales, donde ellos aprendieron a elaborar objetos

(artesanía utilitaria) que pudieran usar en sus hogares (flores, floreros, cofres, mariposas, alcancías a base de plástico, entre otros) o incluso para uso personal, como la elaboración de pulseras con los anillos de las latas. Así mismo, se dejó un catálogo de un conjunto de actividades que se pueden realizar con la finalidad de reutilizar los productos susceptibles a convertirse en desechos.

La ejecución de este proyecto se convirtió en una experiencia muy interesante y satisfactoria, porque se contó con la participación de un conjunto de personas, entre ellos niños, niñas, adolescentes y adultos, quienes mostraron un gran interés por las actividades realizadas. Todos los prestadores de servicio comunitario cumplieron con su papel de docentes y enseñaron, en la medida de lo posible, las formas de reciclar y la importancia del reciclaje, logrando un aprendizaje significativo ya que quienes participaron en la actividad entendieron la importancia del reciclaje asumiendo que de una forma muy sencilla se pueden reutilizar objetos que se pensaban que no eran útiles y transformarlos en artículos que son de gran beneficio. Realmente las personas en las diferentes comunidades quedaron satisfechas y los prestadores de servicio comunitario también se sintieron complacidos al aportar conocimiento y generar acciones para el beneficio de la sociedad y el ambiente.

Cabe destacar que este proyecto es de gran impacto puesto que el reciclaje ofrece beneficios tanto en el orden ecológico como en el orden económico y social, brindando una nueva fuente de materias primas, y disminuyendo el volumen de residuos a los que hay que

darle una disposición final adecuada, minimizando el impacto ambiental que de por sí producen los residuos generados por el hombre. En cuanto al beneficio ecológico permite usar productos de bajo costo para elaborar objetos que pueden ser de gran utilidad para las personas evitando así un gasto mayor.

Por otra parte, este proyecto ha permitido integrar un conjunto de personas de las comunidades Ezequiel Zamora, San Francisco Norte I y II, José María Vargas, San Vicente I, Eligio Macás Mujica, Pueblo Nuevo, Barrio Nuevo, Los Luises, Lomas de León, del municipio Iribarren y Los Pinos y el Paraíso del municipio Palavecino, respectivamente, quienes compartieron sus experiencias y aprendieron a reciclar, y que junto a docentes y prestadores de servicio comunitario, se convirtieron en los principales protagonistas de esta innovadora experiencia comunitaria.

Conclusiones

Durante la ejecución de este proyecto se ha llegado a varias conclusiones de acuerdo a los logros obtenidos bajo las estrategias y objetivos planteados, los mismos se pueden desglosar de la siguiente manera:

La realización de censos socioeconómicos, ambiental, cultural y de salud por parte de los prestadores de servicio comunitario conjuntamente con los Consejos Comunales, permitió recabar información de interés concerniente a las debilidades ambientales, culturales y de salud integral en las comunidades atendidas durante los años 2009 al 2012.

La realización de jornadas de recolección de basura, pintado de murales, siembra de árboles, realización de actividades culturales y deportivas en las comunidades, permitieron fomentar en las personas la conciencia ambiental en la recolección de residuos sólidos y en la importancia de la reutilización y elaboración de artículos a partir de materiales de provecho, que serán de utilidad y a la vez ayudará a disminuir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en una comunidad determinada. El dictado de talleres por los prestadores de Servicio Comunitario, sobre temas relacionados con el reciclaje, cultura y salud integral, motivó el interés de los vecinos para servir de multiplicadores de la información propiciando así el aprendizaje en las personas dentro de las comunidades e instituciones educativas. Desarrollo de la conciencia ambientalista, tanto para los Prestadores de Servicio Comunitario como para los habitantes de las comunidades seleccionadas.

Sugerencias

Por otra parte también existe una serie de sugerencias que ayudaran al mejoramiento y desarrollo de este proyecto, en otras comunidades donde se continuará implementando el mismo: Lograr que la mayoría de los habitantes de las comunidades se integren y así de esta manera obtener una participación activa y protagónica de cada ciudadano para el beneficio del colectivo.

Impulsar que las comunidades conjuntamente con las instituciones educativas sean centro piloto de Formación de multiplicadores de conocimientos.

Lograr que las personas se motiven a la siembra de plantas dentro de los espacios abiertos en las comunidades y cuidar así las áreas verdes.

Involucrar dentro de cada comunidad, a organizaciones gubernamentales, consejos comunales, clubes deportivos, organizaciones religiosas, empresas privadas entre otros, en la planificación y ejecución de actividades educativas, culturales y recreativas para beneficio del colectivo.

Dictar talleres de Cooperativismo y de formación de Empresas de Propiedad Social, para dar a entender la importancia del empoderamiento de medios de producción, más respetuosos del ambiente.

Que dicho proyecto pueda ser implementado en más comunidades pertenecientes a Barquisimeto estado Lara, para que de esta forma a largo plazo crear una conciencia de conservación del ambiente, cultura y salud integral.

Para finalizar es importante señalar que reconstruir y darle significado a ese desarrollo de la conciencia ecológica y conservacionista, es tarea de cada uno de los actores sociales involucrados, solo hace falta trabajar en conjunto por un bien común que permita ir hacia un mejor futuro para el beneficio de todos.

Agradecimiento

Comunidad Ezequiel Zamora, Consejo Comunal Sector Ezequiel Zamora I, y Liceo Héctor Castillo Reyes, del municipio Iribarren, parroquia Concepción.

Comunidad San Francisco Norte sector I y II, Consejo Comunal San Francisco II y Escuela Fe y Alegría del municipio Iribarren, parroquia Juan de Villegas.

Comunidad Los Luises, Consejo Comunal Los Luises, Parque Enriqueta Bellone del municipio Iribarren, parroquia Unión.

Comunidad José María Vargas y Consejo Comunal de la zona, municipio Iribarren Parroquia Juan de Villegas.

Comunidad San Vicente I y Consejo Comunal San Vicente I, municipio Iribarren, parroquia Concepción.

Comunidad Eligio Macías Mujica y “U.E.N. Gran Mariscal de Ayacucho”, municipio Iribarren, parroquia Unión.

Comunidad Pueblo Nuevo y Consejo Comunal Pueblo Nuevo I, municipio Iribarren, parroquia Juan de Villegas.

Comunidad Barrio Nuevo, Consejo Comunal Jirahara, municipio Iribarren, parroquia Concepción.

Comunidad Lomas de León y Consejo Comunal Mi Jardín, municipio Iribarren, parroquia Juan de Villegas.

Comunidad El Paraíso, Consejo comunal El Paraíso II, municipio Palavecino.

Comunidad Los Pinos, Consejo Comunal Los Pinos, municipio Palavecino.

A todos mil gracias por haber permitido la incorporación de los prestadores de servicio comunitario y docentes asesores de la UPEL-IPB, en sus comunidades.

Prestadores de Servicio Comunitario

A todos los prestadores de Servicio Comunitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL-IPB, del Departamento de Ciencias Naturales del Programa de Biología, durante los lapsos académicos I 2009 al I 2012, (alrededor de 450), sin su participación activa habría sido imposible llevar a cabo este proyecto comunitario.

Docentes Asesores Comunitarios.

Profesoras Cruzzi Romero, Alicia Vargas, Andreina Díaz, Francibelk Roa, Mariangel Herrera y Profesores Alexis Rodríguez y Gretser Orellana docentes adscritos al Departamento de Ciencias Naturales programa de Biología de la UPEL IPB, Profesora Dilnan Meléndez, docente adscrita al Departamento de Formación Docente de UPEL- IPB. Un especial agradecimiento a los docentes contratados Profesoras Ana González, Mayrilyn Vargas, María Rojas, Profesor Cesar Vargas y Juan Colmenárez, quienes también brindaron acompañamiento en las comunidades. A la Dra. Engly Muhamad, Coordinadora Institucional de Servicio Comunitario UPEL-IPB, por su excelente trabajo en el logro de los objetivos en las comunidades. Por último un especial agradecimiento a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de

Barquisimeto UPEL-IPB, por el apoyo brindado.

Referencias Bibliográficas

Ley de Servicio Comunitario Estudiante de Educación Superior. (2005). En Gaceta Oficial N° 38.272. Poder Legislativo de Venezuela.

Reciclar. (2012). En Wikipedia, la enciclopedia libre, [en línea], de <http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar>

UPEL-IPB. Servicio Comunitario. (2012) Pagina informativa, [en línea], de <https://sites.google.com/site/reciclajebiologiaupelipb/project-definition>

Vitalis. (2008). Gente comunicación y ambiente, [en línea]. Revista digital de ecología venezolana, de <http://www.vitalis.net/recursos/residuos-y-desechos/reciclaje/http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje>

